

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 3, Nomor 2, July 2025, Halaman 37-42
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16829959>

Pengaruh Kualitas Pelayanan Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Muamalat KCP Pengayoman Makassar

Muhammad Adhnan Rifaldi Madjid¹⁾, Andi Darmawangsa²⁾, Abdul Wahab³⁾

¹⁻³Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Email: 05220210048@student.ac.id¹⁾, andi.darmawangsa@umi.ac.id²⁾, abdulwahab79@umi.ac.id³⁾.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan syariah terhadap kepuasan nasabah di Bank Muamalat KCP Pengayoman Makassar. Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, kualitas layanan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi loyalitas dan kepuasan nasabah. Bank Muamalat sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas layanan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 44 responden dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS versi 31. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan syariah terhadap kepuasan nasabah, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 56,4%. Ini berarti bahwa kualitas pelayanan syariah memberikan pengaruh besar terhadap kepuasan nasabah di Bank Muamalat KCP Pengayoman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi kualitas pelayanan, yaitu bukti fisik (tangible), keandalan (reliability), responsivitas (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dinilai baik oleh nasabah. Meskipun demikian, aspek kecepatan layanan dan kenyamanan fasilitas masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Bank Muamalat diharapkan terus meningkatkan pelayanan dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah guna menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah.

Kata kunci: Kualitas Pelayanan Syariah, Kepuasan Nasabah, Bank Muamalat, Prinsip Syariah

Abstract

This study aims to examine the influence of Sharia service quality on customer satisfaction at Bank Muamalat KCP Pengayoman Makassar. In the increasingly competitive banking industry, service quality based on Sharia principles is a crucial factor influencing customer loyalty and satisfaction. As the pioneer of Islamic banking in Indonesia, Bank Muamalat bears the responsibility of maintaining service integrity in accordance with Islamic principles. This research uses a quantitative approach with a correlational method. Data were collected through questionnaires distributed to 44 respondents and analyzed using simple linear regression with SPSS version 30. The results show a positive and significant influence of Sharia service quality on customer satisfaction, with a coefficient of determination of 56.4%. This indicates that Sharia-compliant service quality significantly contributes to customer satisfaction at Bank Muamalat KCP Pengayoman. The findings reveal that all service quality dimensions—tangibility, reliability, responsiveness, assurance, empathy, and Sharia compliance—were rated positively by customers. However, aspects such as service speed and facility comfort still require improvement. Therefore, it is recommended that Bank Muamalat continuously enhance its services while adhering to Sharia principles to maintain customer trust and loyalty.

Keywords: Sharia Service Quality, Customer Satisfaction, Bank Muamalat, Sharia Principles

Article Info

Received date: 29 June 2025

Revised date: 05 July 2025

Accepted date: 28 July 2025

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan pemerintahan yang dalam sistem perekonomian memiliki banyak lembaga diantaranya ialah, Lembaga Badan Usaha Milik Desa atau sering dikenal dengan BUMDES. Desa merupakan unit terkecil dari negara yang dengan masyarakat, dan secara asli langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk sejahteraan. Menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara. Desa wajib melakukan

pembangunan, fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan syariah merupakan sistem yang dibangun mengikuti hukum Islam. Pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam terhadap praktik pemungutan dan peminjaman dengan bunga, yang dikenal sebagai riba, serta larangan berinvestasi dalam usaha-usaha yang dianggap haram. Hal ini menjadi salah satu keunggulan yang tidak dapat ditawarkan oleh sistem perbankan konvensional.

Bank Muamalat Indonesia menandai awal mula perbankan syariah di Indonesia. Didirikan pada tahun 1991 oleh MUI dan Pemerintah Indonesia, bank ini mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Dukungan yang signifikan dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim, dan masyarakat, yang dibuktikan dengan pembelian saham senilai Rp84 miliar, menjadi landasan kuat bagi pendirian bank ini.

Dengan banyaknya kantor bank syariah yang bermunculan, masyarakat kini memiliki beragam pilihan produk yang ditawarkan. Bagi nasabah, kualitas pelayanan menjadi faktor yang sangat penting. Kualitas pelayanan adalah elemen kunci karena produk utama bank, seperti kredit, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan pelayanan dari bank juga mudah untuk ditiru. Oleh karena itu, persaingan di sektor ini akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam memberikan pelayanan berkualitas yang lebih baik dibandingkan kompetitornya.

Kepuasan nasabah adalah aspek krusial yang tidak boleh diabaikan oleh perusahaan yang beroperasi di bidang jasa perbankan. Kepuasan ini penting untuk menjaga citra perusahaan di mata publik, sehingga peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah sangat diperlukan. Memperbaiki kualitas pelayanan merupakan langkah vital dalam meningkatkan kepuasan nasabah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat peran besar nasabah dalam kontribusi pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung keberlangsungan perusahaan.

Bank syariah di Makassar saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari berdirinya cabang baru dari berbagai bank syariah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bank-bank syariah di Makassar aktif mempromosikan produk-produk mereka, serta menawarkan produk baru di berbagai lokasi, seperti kampus, pasar, dan tempat-tempat ramai lainnya. Selain itu, bank-bank ini juga berlomba untuk meningkatkan fasilitas yang mereka miliki, termasuk menambah jumlah ATM, merekrut karyawan terbaik, dan menyediakan fasilitas lain yang memudahkan nasabah.

Selama sepuluh tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat. Ini dibuktikan dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri yang mendukung pertumbuhan serta perkembangan dari perbankan syariah. Dengan adanya berbagai inisiatif, peraturan yang baik, dan juga penerapan teknologi, perbankan syariah di Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam sektor keuangan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan berfokus pada inovasi, edukasi, dan juga integrasi global, perbankan syariah di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk terus tumbuh dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Muamalat memberikan berbagai layanan kepada nasabahnya, termasuk layanan internasional, transfer, layanan 24 jam, dan F.A.Q. Layanan-layanan ini dirancang agar nasabah merasa nyaman dan dapat melakukan transaksi perbankan dengan mudah tanpa perlu datang ke bank. Reputasi Bank Muamalat Indonesia (BMI) tercermin dari kontribusinya serta pengakuan dari lembaga internasional dan industri perbankan syariah di Indonesia.

Situasi serupa juga terjadi di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (BMI KCP) Pengayoman, yang menjadi lokasi penelitian ini. Kualitas pelayanan adalah aspek penting yang perlu diperhatikan. Sesuai dengan slogannya, "Pertama Murni Syariah", semua layanan di BMI KCP Pengayoman harus selalu sejalan dengan syariat Islam, terutama di tengah persaingan yang semakin ketat di sektor Bank Syariah. BMI KCP Pengayoman dituntut untuk menjaga kemurnian syariah dalam setiap produk dan proses pelayanannya. Masyarakat Islam kini semakin kritis, jika bank syariah yang mereka harapkan ternyata memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan syariah, hal ini dapat merugikan bank tersebut dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, BMI KCP Pengayoman harus mampu memberikan pelayanan berkualitas untuk memastikan kepuasan nasabah. Peningkatan kualitas pelayanan di BMI KCP Pengayoman dilakukan melalui perluasan jaringan dan kerja sama dengan lembaga lain.

Seringkali terdapat kesenjangan antara kinerja bank dan ekspektasi nasabah. Banyak nasabah yang mengeluhkan layanan yang diberikan, salah satunya terkait masalah antrian, di mana mereka merasa pelayanan bank kurang cepat, meskipun bank sudah berusaha untuk mempercepat proses tersebut. Selain itu, masih ada aspek lain dalam pelayanan bank yang mungkin tidak memenuhi harapan nasabah, sehingga penting bagi bank untuk memahami keluhan-keluhan yang disampaikan oleh nasabah terkait layanan yang mereka terima.

Bank Muamalat KCP Pengayoman terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya dengan inovasi yang berfokus pada kepuasan nasabah. Namun, efektivitas upaya ini dalam memenuhi kepuasan nasabah masih perlu dipertanyakan, terutama jika dilihat dari lima aspek pelayanan: bukti fisik, keandalan, responsivitas, jaminan, dan empati. Penting bagi Bank Muamalat KCP Pengayoman untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan nasabah. Hal ini menunjukkan komitmen bank terhadap kepuasan nasabah. Jika harapan nasabah melebihi kualitas layanan yang mereka terima, maka mereka akan merasa tidak puas.

Bank Muamalat KCP Pengayoman Makassar merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang berperan penting dalam melayani kebutuhan perbankan masyarakat, khususnya dalam menyediakan layanan keuangan syariah. Namun, berdasarkan observasi awal dan keluhan beberapa nasabah, terdapat indikasi bahwa pelayanan di KCP Pengayoman belum sepenuhnya memenuhi harapan nasabah, terutama dalam aspek kecepatan pelayanan di teller dan kenyamanan ruang tunggu. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi loyalitas nasabah dan citra Bank Muamalat secara keseluruhan, khususnya di wilayah sekitar KCP Pengayoman.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada Bank Muamalat KCP Pengayoman Makassar agar lebih fokus dalam meningkatkan aspek pelayanan yang belum optimal dalam memuaskan nasabah, serta mempertahankan kualitas pelayanan yang telah terbukti efektif. Semua upaya ini harus dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga Bank Muamalat KCP Pengayoman dapat memperluas pangsa pasar dan tetap kompetitif di tengah persaingan industri perbankan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasi untuk mengukur Pengaruh Kualitas Pelayanan Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah Di Bank Muamalat KCP Pengayoman Makassar. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara keduanya, serta seberapa kuat pengaruh tersebut. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur kedua variabel tersebut, kemudian dianalisis menggunakan uji korelasional untuk melihat sejauh mana pengaruh kualitas pelayanan syariah terhadap kepuasan nasabah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih sebab pendekatan ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah Di Bank Muamalat KCP Pengayoman Makassar.

Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan kuesioner/angket secara langsung dengan nasabah di Bank Muamalat KCP Pengayoman yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, literatur, studi pustaka tentang teori-teori maupun berupa arsip-arsip data perbankan.

Teknik pengumpulan data yaitu kuesioner/Angket, Metode analisis data dalam penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat lunak statistik SPSS (Statistik Product and Service Solution) versi 31 untuk Windows. Dalam pendekatan ini, model analisis yang digunakan bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap tingkat kepuasan nasabah melalui metode tertentu sebagai berikut : Uji Asumsi Klasik, Uji homogenitas, Uji Linieritas. Analisis Regresi Linear Sederhana Metode analisis yang diterapkan oleh peneliti dalam hal ini adalah analisis regresi linear sederhana, yang berfungsi sebagai alat untuk memperkirakan permintaan di masa mendatang berdasarkan data historis. Metode ini digunakan untuk memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (independent) dan satu variabel tak bebas (dependen). Tujuan penerapan metode ini adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel terikat (dependen) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independent). Koefisien Determinasi (R^2) Digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi semakin mendekati salah

maka variabel independen yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, dan begitu juga sebaliknya. Namun terdapat kelemahan, yaitu akan terjadi peningkatan (R^2) jika terjadi penambahan variabel independen, tanpa memperhatikan tingkat signifikasinya. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan adjusted (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Pelayanan Syariah di Bank Muamalat KCP Pengayoman

Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan syariah diukur melalui enam indikator utama: bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Berdasarkan hasil survei kuesioner, mayoritas responden menunjukkan penilaian positif terhadap berbagai aspek pelayanan Bank Muamalat KCP Pengayoman Makassar. Indikator bukti fisik dinilai baik, dengan fasilitas yang bersih dan rapi, serta staf yang profesional dan berpakaian rapi, sesuai dengan ekspektasi nasabah.

Pada dimensi keandalan, nasabah merasa bahwa bank mampu memberikan layanan yang konsisten dan sesuai janji. Sementara itu, untuk daya tanggap, meskipun ada keluhan tentang waktu antrean, sebagian besar nasabah menilai staf cukup cepat dalam merespons dan membantu mengatasi masalah.

Aspek jaminan menunjukkan bahwa nasabah merasa aman dan percaya dalam bertransaksi, didukung oleh sikap staf yang sopan dan ramah. Dimensi empati juga terlihat dari perhatian personal yang diberikan staf kepada kebutuhan nasabah.

Terakhir, dan yang paling membedakan Bank Muamalat dari bank konvensional, adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sebagian besar nasabah menilai produk dan layanan bank selaras dengan nilai-nilai Islam, serta menjunjung tinggi transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi.

Secara keseluruhan, kualitas pelayanan syariah di Bank Muamalat KCP Pengayoman Makassar umumnya dinilai baik dan memenuhi harapan sebagian besar nasabah. Namun, ada beberapa area yang memerlukan perbaikan, seperti efisiensi waktu pelayanan dan kenyamanan ruang tunggu.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah

Berdasarkan analisis regresi linier sederhana, ditemukan hubungan positif antara kualitas pelayanan syariah (X) dan kepuasan nasabah (Y), yang direpresentasikan oleh persamaan:

$$Y = 3.031 + 0.389 X$$

Persamaan ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam kualitas pelayanan syariah akan berkorelasi dengan peningkatan kepuasan nasabah sebesar 0,389 unit.

Selain itu, koefisien determinasi (R^2) yang tinggi menegaskan bahwa kualitas pelayanan syariah adalah prediktor utama bagi variasi tingkat kepuasan nasabah.

Penemuan ini secara jelas menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan syariah yang diberikan Bank Muamalat, semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dirasakan oleh nasabah. Dimensi-dimensi pelayanan seperti empati, kecepatan, keamanan transaksi, dan implementasi nilai-nilai Islam secara langsung berkontribusi pada persepsi positif nasabah terhadap layanan bank.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data di atas tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Muamalat KCP Pengayoman Makassar. Maka dapat disimpulkan:

Kualitas pelayanan syariah di Bank Muamalat KCP Pengayoman Makassar dinilai baik oleh nasabah. Hal ini terlihat dari dimensi pelayanan seperti bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah yang telah diterapkan dengan baik oleh pihak bank. Seluruh item pernyataan untuk variabel X (Kualitas Pelayanan Syariah) dinyatakan valid dengan nilai r hitung $>$ r tabel (r tabel = 0,294), contoh:

- a) $X_{1.1.2}$: r hitung = 0,564 $>$ 0,294 \rightarrow Valid

b) X1.2.2: r hitung = 0,811 > 0,294 → Valid

Reliabilitas variabel X menunjukkan nilai Cronbach's Alpha = 0,855 → berarti sangat reliabel.

Kepuasan nasabah terhadap layanan Bank Muamalat KCP Pengayoman juga berada pada kategori tinggi. Mayoritas nasabah merasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan, merasa puas, memiliki niat untuk tetap menjadi nasabah, dan bersedia merekomendasikan bank kepada orang lain

Seluruh item untuk variabel Y (Kepuasan Nasabah) juga valid dan reliabel:

Contoh: Y1.1.2: r hitung = 0,779 > 0,294 → Valid

Cronbach's Alpha = 0,781 → reliabel

Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan syariah terhadap kepuasan nasabah. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan nasabah. Ini menunjukkan bahwa dimensi-dimensi pelayanan syariah yang diterapkan berkontribusi langsung terhadap terciptanya kepuasan pelanggan.

Pengaruh positif dan signifikan antara Kualitas Pelayanan Syariah terhadap Kepuasan Nasabah, dibuktikan melalui persamaan regresi linear sederhana:

$$Y = 3.031 + 0.389X$$

Artinya, setiap peningkatan 1 satuan pada kualitas pelayanan akan meningkatkan kepuasan nasabah sebesar 0,389 poin. Nilai signifikansi (p-value) = 0.001 < 0.05 → berarti signifikan Koefisien determinasi (R²) = 0.564 → artinya 56,4% tingkat kepuasan nasabah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan syariah, sedangkan 43,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Uji linearitas juga menunjukkan hubungan yang linear dan signifikan antara kedua variabel (sig = 0.299 > 0.05).

REFERENSI

Al Qur'an Al Karim

Al-Naisaburi, Muslim Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Riyadh, 1998.

Bustamin. "Bustamin Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar 2019," 2019.

Ce Gunawan. *Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengelolah Data Dengan IBM SPSS Statistic 25)*, 2019.

Darmawan, Zulfikri Charis, and Ahmad Ajib Ridlwan. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah." *Al-Tijary* 3, no. 2 (2018): 107. <https://doi.org/10.21093/at.v3i2.1096>.

Daulay, Ahmad Riadi, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Nasabah Pada Bank Sumut Syariah Capem Marelana Raya" 4 (2025): 90–104.

Diana, tjiptono dan. "Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung." *An-Nisbah* 03, no. 01 (2016): 145–68.

Ginting, Fransiskus, Efori Buulolo, and Edward Robinson Siagian. "Implementasi Algoritma Regresi Linear Sederhana Dalam Memprediksi Besaran Pendapatan Daerah (Studi Kasus: Dinas Pendapatan Kab. Deli Serdang)." *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)* 3, no. 1 (2019): 274–79. <https://doi.org/10.30865/komik.v3i1.1602>.

Gunawan. *Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi, Dan Sosial (Dilengkapi Dengan Contoh Secara Manual Dan SPSS)*, n.d.

Hamzah, Zulfadli, and Astri Ayu Purwati. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 3, no. 1 (2019): 98–105. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i1.846>.

Indonesia, kamus besar bahasa. "https://kbbi.kemdikbud.go.id/," n.d.

Indonesia, kementerian agama republik. *Al-Qur'an Terjemahan*, 2019.

Jundi Jihadi. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KEPERCAYAAN DAN KOMITMEN TERHADAP KEPUASAN NASABAH (STUDI PADA NASABAH BANK MUAMALAT WILAYAH JAKARTA SELATAN)," 2023.

- MuhammadAliGunawan. *StatistikPenelitianBidangPendidikan,Psikologi,DanSosial (Dilengkapi Dengan Contoh Secara Manual Dan SPSS)*. Yogyakarta: Parama Publishing, 2015.
- Nasution, Mislal Hayati, and Sutisna Sutisna. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking.” *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2015): 62. <https://doi.org/10.30997/jn.v1i1.241>.
- nurlela. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah,” 2018.
- Oktaviani Satriyanti, Evi. “Pengaruh Kualitas Layanan, Kepuasan Nasabah Dan Citra Bank Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muamalat Di Surabaya.” *Journal of Business and Banking* 2, no. 2 (2012): 171. <https://doi.org/10.14414/jbb.v2i2.172>.
- Otaya, L G, I Tabroni, D Jayanti, A Wahab, and ... *Evaluasi Pembelajaran. Penerbit Tahta ...*, 2023. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/246>.
- Pebiola, Suhar, and Muhammad Ismail. “Pengaruh Sistem Pelayanan Bank Syariah Indonesia Sarolangun Terhadap Kepuasan Nasabah.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 3 (2023): 154–70. <https://doi.org/10.51903/jimeb.v2i3.684>.
- Putra, Rizky Pratama, and Sri Herianingrum. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Bank BRI Syariah Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 9 (2015): 622. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20149pp622-635>.
- Shofa, Maulana Saifudin. “Pengertian Syari’ah, Fiqih, Dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari’ah Dan Hukum Perbedaan Antar Syari’ah Samawi.” *Fihros* 7, no. 1 (2023): 28–36.
- Siregar. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, n.d.
- Sujana, i wayan. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah Di Kota Baubau.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 2 (1967): 5–24.
- SyofianSiregar. *StatistikParametrikUntukPenelitianKuantitatif*. Jakarta:Bumi Aksara, 2014.
- Tuzzuhro, Fatimah, Noni Rozaini, and Muhamad Yusuf. “PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Fatimah.” *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11 No 2, no. 23 (2023): 78–87.
- Yuliawati, Ani Priyani. “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Dalam Pelayanan Di Bank Muamalat KCP Ponorogo,” 2019, 1–113. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/7590>.